

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасида таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси” бўйича видеослектор йиғилиши материаллари. Т., 30.10.2020 йил. Электрон манба: <https://aniq.uz/yangiliklar/mirziyov-maktabda-uqitish-metodikasi-uzgarmasa-talim-sifati-ham-mazmuni-ham-muhit-ham-uzgarmaydi>.
2. Голубков В. В. Методика преподавания литературы. –Москва: Госучпедиз, 1962. – С. 7.
3. Богданова О., Леонов С., Чертов В. Методика преподавания литературы.–Москва: «АКАДЕМА», 2004. С.4.
4. Воронцов В. Тафаккур гулшани. –Т.: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1989. – 123 б.
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Т.3. – Т.: 2002. – 243 б.

УО'К: 37.015.4

BO'LAJAK O'QITUVCHINING KOMMUNIKATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17841551>

Raximova Moxinora Xoshimjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchining kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish haqida bo'lib, to'g'ri tashkil etilgan va har jihatdan mukammal bo'lgan, yosh avlodning qalbi va ongini asrashga, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan pedagogik munosabatlar tizimini tashkil etish uchun o'qituvchi har bir o'quvchilarning ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi, axborot berishi, fikr almashishi, ular qayg'usini, tuyg'ularini tushunishi va hamdard bo'lishi zarur.

Kalit so'zlar: kommunikativ qobiliyatlar, kommunikativ munosabat, pedagogik ta'sir, pedagogik faoliyat, nutqsiz kommunikatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие коммуникативных способностей педагога. Для создания правильно организованной и во всех отношениях совершенной системы педагогических отношений, направленной на сохранение сердец и умов подрастающего поколения, воспитание его в духе национальных и общечеловеческих ценностей, педагог должен знать внутренние возможности каждого ученика, предоставлять информацию, обмениваться идеями, понимать их горе, переживания и сочувствовать.

Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативная установка, педагогическое воздействие, педагогическая деятельность, невербальное общение.

Abstract. This article is about the development of a teacher's communication skills. To create a properly organized and in all respects perfect system of pedagogical relations aimed at preserving the hearts and minds of the younger generation, educating them in the spirit of national and universal values, a teacher must know the inner capabilities of each student, provide information, exchange ideas, understand their grief, experiences and sympathize.

Keywords: communicative abilities, communicative attitude, pedagogical influence, pedagogical activity, nonverbal communication.

Bo'lajak o'qituvchining muloqot madaniyati umumiy pedagogik madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning kasbiy mahorati, shuningdek, pedagogik jarayon muvaffaqiyatining sharti sifatida harakat qilishi dolzarb ahamiyatga ega. Muloqot madaniyati kasbiy madaniyatning asosiy tarkibiy qismidir, chunki kasbiy madaniyatning shakllanishi muloqot madaniyati axborot tashuvchisi va o'rganish mavzusi bo'lgan o'quv jarayonida sodir bo'ladi. "Talabalar – bo'lajak o'qituvchilarning muloqot madaniyati jamiyatda shakllangan bilimlar, qadriyatlar, me'yorlar va insoniy xulq-atvor namunalari to'plami sifatida va buni boshqa odamlar, jamiyat va o'zi bilan muloqot qilishning kundalik amaliyotida qabul qilish qobiliyati sifatida ko'rish mumkin" [1]. Bo'lajak o'qituvchi talabalar o'rtasida muloqot madaniyatini

muvaffaqiyatli shakllantirish uchun oliy o'quv yurtlarida ta'lim muhitining bir qismi bo'lgan muammoli dialogik usullardan foydalangan holda psixodidaktik tamoyil asosida qurilgan ma'lum madaniy muhitni yaratish zarur. Oliy o'quv yurtining madaniy muhiti – bu talabalar jamoasining madaniy rivojlanishi uchun makon bo'lib, u muloqot madaniyatini, shaxslararo munosabatlarni, narsalarga va o'z faoliyatiga munosabatini, qadriyatlarini, axloqiy tamoyillarini va boshqalarni shakllantiradi. Bo'lajak o'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishda oliy o'quv yurtining ta'lim salohiyati oliy ta'lim tizimining jamiyatdagi ochiqqligini, talabalarni tayyorlash jarayonining insonparvarlik yo'nalishini, ularning ijodiy va ijtimoiy faolligini kengaytirishni nazarda tutadi. Oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchining kommunikativ madaniyatini shakllantirishning konseptual modeli shaxsni kasbiy faoliyat subyekti sifatida kommunikativ rivojlantirishga, uni birgalikdagi ijodiy faoliyatga kiritishga va ushbu jarayonning boshqa ishtirokchilari bilan muloqotiga qaratilgan [2].

O'qituvchi tarbiyalanuvchilarning o'zaro tarbiyaviy ta'sirga ega ekanligi, ularning o'zaro kommunikativ munosabatlari hamda faoliyatlari o'rtasidagi bog'lanishning mavjudligi, uning samaradorligini belgilashini unutmazlik zarur. O'qituvchi sinf jamoasiga va tarbiyalanuvchiga pedagogik ta'sir ko'rsatishida muvaffaqiyatlarga erishishi uchun, o'quvchilar orasida o'zaro pedagogik munosabatlar tizimini ijobiy rejalashtirishi va psixologik muhitni yarata olishi kerak. To'g'ri tashkil etilgan va har jihatdan mukammal bo'lgan, yosh avlodning qalbi va ongini asrashga, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qaratilgan pedagogik munosabatlar tizimini tashkil etish uchun o'qituvchi har bir o'quvchilarning ichki imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi, axborot berishi, fikr almashishi, ular qayg'usini, tuyg'ularini tushunishi va hamdard bo'lishi zarur. Pedagogik munosabatda yaxshi natijalarga erishish uchun o'qituvchi:

- o'quvchilar bilan bo'lajak munosabatni modellashtira olishi;
- munosabatda bo'ladigan sinf jamoasi xususiyatlarini oldindan bilishi;
- bevosita samimiy va hamjihatlikka asoslangan munosabat o'rnatish;
- munosabatda ustunlikka ega bo'lib, uni demokratik talablar asosida oqilona boshqarish;
- munosabatning ijobiy va salbiy jihatlarini uzluksiz tahlil etib borishi lozim [3].

O'qituvchi kasbiy mahoratida muhim ahamiyatga ega bo'lgan insoniy fazilat hamda xushmuomalalik o'z faoliyatida shakllanib boradi. O'qituvchi pedagogik faoliyatiga oid shaxsiy o'z-o'zini tarbiyalashning o'zaro fikr almashish va aloqadorlikka doir quyidagi tizimlar tavsiya etiladi.

1. Kasbiy faoliyat jihatidan o'z-o'zini anglashni amalga oshirish va shu asosda o'zaro fikr almashish asosida o'z-o'zini tarbiyalash dasturini ishlab chiqish.

2. O'z kasbiy faoliyatiga quyidagi yo'nalishlarda baho berish maqsadga muvofiq: kishilar bilan bo'lgan muomaladan so'ng olingan taassurotlarni tahlil qilish, o'quvchilar bilan muomalaning so'nggi holatlarini o'rganib, muomala haqida o'zining yutuq va kamchiliklarini tahlil qilish, muomaladagi imkoniyatlaringizni atrofdagilar (o'qituvchilar jamoasi, ota-onalar, o'quvchilar) qanday baholashi haqidagi tasavvurlarga ega bo'lish.

3. O'zida insonparvarlikning asosiy xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan ixtisoslashtirilgan o'z-o'ziga ta'sir o'tkazuvchi "autogen" mashqlar asosida ishlash.

4. O'quvchilar va ota-onalar bilan turli jamoat ishlarini olib borish, bundan o'zaro fikr almashish faoliyatida ko'nikma va malakalar (ma'ruzalar, suhbatlar, kamolot yoshlar uyushmalari) hosil bo'ladi.

5. So'z bilan og'zaki ta'sir o'tkazishda salbiy kayfiyatlarni yengish tajribasini shakllantiradigan va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini yaratish.

6. Xushmuomalalikka milliy an'ana va urf-odatlarimiz, o'zbekona muomala madaniyati, milliy ma'naviyatimiz nuqtai nazaridan yondashish.

7. O'z ona tilida puxta, lo'nda va jarangdor so'zlar tuza olish va uni nutqiy mahorat bilan ifodalash ta'lim muassasalarida o'rganilayotgan har bir fan o'qituvchisi uchun eng zarur kommunikativ qobiliyatlardan biridir [4].

Taklif etilgan ushbu tizim asosida pedagogik faoliyat olib borish o'qituvchi kasbiga oid shaxsiy fazilatlaridan biri bo'lgan insonparvarlik va xushmuomalalikni shakllantiradi. O'qituvchi kasbiy faoliyati davomida nutqidagi so'z qudratini takomillashtirib boradi. U o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan unumli foydalanish orqali so'z boyligini go'zal, ravon, ifodali, ta'sirchan bo'lishiga erishiladi. Zero, go'zal va ta'sirchan so'zlay bilish ham san'at. Bu san'atdan bebahra bo'lgan o'qituvchining kasbiy mahorati shakllanishida kamchiliklar kuzatiladi. Qaysi fanni o'qitishdan qat'iy nazar, o'qituvchining asosiy quroli so'z boyligidir, u so'z qudrati asosida kommunikativ qobiliyatini namoyish etadi. O'qituvchining o'quvchilar bilan muomalasi jarayonida munosabatning ikki xil xissiy (emotsional) holati vujudga keladi. Pedagogning ijodiy xissiyotlari asosida o'zaro hamkorlikni tashkil eta olish qobiliyati haqiqiy samara beradi.

Tajribalar natijasida shuni ta'kidlash lozimki, pedagogik jarayonning samaradorligi o'qituvchiga munosabatni ijodiy hissiyotlar asosida tashkil etishga, bolalar bilan sog'lom psixologik muloqot o'rnatishga imkon beradi. O'qituvchi o'quvchilarga biron -bir narsani o'rgata olishi uchun ular bilan munosabatga kirishishi shart. Munosabat odamlar o'rtasidagi birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishning ko'p qirrali jarayonidir. Munosabat birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot almashinuvini o'z ichiga oladi. Bunday axborot almashinuvi munosabatning kommunikativ jihati sifatida ta'riflanishi mumkin. Munosabatning ikkinchi jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar, hatti - harakatlar bilan bog'liq almashinuvidir.

Munosabatning uchinchi jihati munosabaga kirishuvchilarning bir - birlarini idrok eta olishlarini talab etiladi. Yagona munosabat jarayoniga shartli ravishda uchta jihatni kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (o'zaro birgalikdagi harakat) va pertsektiv (o'zaro birgalikda idrok etish) jihatlarni alohida ko'rsatish mumkin. Kishilar birgalikda faoliyat ko'rsatayotganda zaruriyatga ko'ra boshqa odamlar bilan birlashishi, ular bilan muomalaga kirishi, ya'ni aloqa o'rnatishi, o'zaro hamjihatlilikka erishishi, kerakli axborot olishi va javob tariqasida axborot berishi lozim. Munosabatning o'zaro birgalikda harakat qilish va faoliyat kursatish jarayonida odamlarni birlashtiradigan umumiy narsa ishlab chiqarish tarzida tushunilishi ana shu umumiy narsa avvalo munosabat vositasi sifatidagi tildan iborat ekanligini bildiradi.

Turli xil tillarda so'zlashadigan kishilar bir - birlari bilan munosabatga kirisha olmaydilar. Bu esa birgalikdagi harakatning amalga oshirilishini qiyinlashtiradi. Qo'llaniladigan belgilar (so'zlar, imo-ishoralar va h.k.) zamirida mohiyat munosabatda ishtirok etayotgan shaxslarga tanish bo'lgan taqdiridagina axborot ayriboshlash mumkin bo'ladi. Mohiyat - belgini tevarak atrofidagi voqelikni bilishni ifoda etadigan qism sifatidagi mazmunga ega bo'lgan jihatdir. Qurol odamlarning mehnat faoliyatini ifodalagani singari belgilar ham ularning bilish faoliyati va munosabatini namoyon qiladi [5].

Soʻzlar belgilar sistemasi hayot kechirish, ijtimoiy tarixiy tajribani oʻzlashtirish va uzatish vositasi sifatidagi tilni tarkib toptiradi. Qoʻllarida biron mehnat qurolini ushlab, koʻzlari esa ushbu narsalarga qarab turgan vaqtda bir - birlari bilan munosabatga kirishish uchun aniq tovushlardan foydalanish kishilarga ayniqsa moyillik tugʻdirgan. Munosabatga kirishadigan odamlar oʻrtasidagi masofa anchagina olis boʻlgan kezlarda ham, xuddi shuningdek qorongʻilikda, tuman tushganda, chakalakzorda oʻy - fikrini tovushlar vositasida etkazilgan.

Nutq bu ogʻzaki kommunikatsiya, yaʼni til yordamida munosabat qilish jarayoni demakdir. Ijtimoiy tajribada biron bir mohiyatni anglatadigan soʻzlar ogʻzaki kommunikatsiya vositasi hisoblanadi. Soʻzlar eshittirib yo ovoz chiqarmasdan aytilishi, yozib qoʻyilishi yoki kar-saqov kishilarga biron bir mohiyatga ega boʻlgan imo - ishoralar bilan almashinishi mumkin. Odamlar oʻrtasidagi munosabatni telegraf orqali axborot berishga oʻxshatish mumkin emas. Odamlar munosabatiga aloqa bogʻlovchilarning his - hayajoni ham qonuniy ravishda jalb etilgan. Nutqsiz kommunikatsiya vositalarga qoʻl, barmoq va yuz harakatlari, imo - ishora, ohang, pauza, turq - tarovat, kulgu, koʻz yoshi qilishlar kiradi. Bular ogʻzaki kommunikatsiya vositalari soʻzlarni toʻldiruvchi va kuchaytiruvchi, baʼzan esa oʻrnini bosuvchi belgilar sistemasini hosil qiladi. Oʻrtogʻining boshiga tushgan kulfatdan xabar topib unga hamdardlik bildirayotgan suhbatdosh nutqsiz kommunikatsiya belgilarini ishlatadi: yuzlarini gʻamgin tutadi, past ohangda, qoʻllarini yuziga yoki peshonasiga qoʻygan va boshini chayqagan holda chuqur xoʻrsinib gapiradi . Nutqsiz kommunikatsiya amalga oshirish uchun turli xil yosh gruppalariga turlicha vositalar tanlanadi. Masalan, yosh bolalar yigʻidan koʻpincha katta yoshdagilarga taʼsir qilish va ularga oʻz istaklari hamda kayfiyatini etkazish vositasi sifatida foydalanadilar. Nutqsiz kommunikatsiyada qoʻllaniladigan vositalarning axborotni soʻz bilan etkazish maqsadlariga va mazmuniga muvofiqligi munosabat madaniyatining tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Pedagog bitta soʻzning oʻzini oʻquvchiga buyruq, iltimos, nasihat va hakoza maʼno baxsh etgan xilda turli ohangda talaffuz eta bilishi kerak. Nutqsiz kommunikatsiya imo - ishora, pantomimika, nutqning ohangidagi rang baranglik ham rivojlana boradi. Kommunikatsiya jarayonida teskari aloqalar shakllanadi, yaʼni oʻquvchi hamsuhbatining yuzlaridagi ifodani oʻqishga uning ohangida maʼqullash yoki maʼqullamaslik alomatini payqashga katta yoshdagi kishining soʻzlariga ilova boʻladigan va kuchaytiradigan qoʻl - barmoqlari va yuz - harakatining maʼnosini tushunishga oʻrganadi [6].

Bular ogʻzaki kommunikatsiya vositalari soʻzlarni toʻldiruvchi va kuchaytiruvchi, baʼzan esa urnini bosuvchi belgilar sistemasini hosil qiladi. Oʻrtogʻining boshiga tushgan kulfatdan xabar topib unga hamdardlik bildirayotgan suhbatdosh nutqsiz kommunikatsiya belgilarini ishlatadi: yuzlarini gʻamgin tutadi, past ohangda, qoʻllarini yuziga yo peshonasiga qoʻygan va boshini chayqagan holda chuqur xursinib gapiradi va h.k. Nutqsiz kommunikatsiya amalga oshirish uchun turli xil yosh gruppalariga turlicha vositalar tanlanadi. Masalan, Yosh bolalar yigʻidan koʻpincha katta yoshdagilarga taʼsir qilish va ularga oʻz istaklari hamda kayfiyatini etkazish vositasi sifatida foydalanadilar. Nutqsiz kommunikatsiyada qoʻllaniladigan vositalarning axborotni soʻz bilan etkazish maqsadlariga va mazmuniga muvofiqligi munosabat madaniyatining tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Pedagog bitta soʻzning oʻzini oʻquvchiga goho buyruq, goho iltimos, goho nasihat va hakoza maʼno baxsh etgan xilda turli ohangda talaffuz eta bilishi kerak. Nutqsiz kommunikatsiya imo - ishora, pantomimika, nutqning ohangidagi rang baranglik ham rivojlana boradi. Kommunikatsiya jarayonida teskari aloqalar shakllanadi, yaʼni bola hamsuhbatining yuzlaridagi ifodani oʻqishga uning ohangida maʼqullash yoki maʼqullamaslik alomatini payqashga katta yoshdagi kishining soʻzlariga ilova boʻladigan va kuchaytiradigan qoʻl - barmoqlari va yuz - harakatining maʼnosini tushunishga oʻrganadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: “Fan”. 2023. – 18 b.
2. Sharipov X., Muslimov N., Ismoilova M. Kasbiy ta'lim pedagogikasi. Metodik qo'llanma. – T. 2010. – 75 b.
3. Usmonboeva M., Anorkulova G., SHamaripxodjaeva G. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. O'quv uslubiy qo'llanma. T. 2015. – 37 b.
4. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A, Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: “Iste'dod”, 2008. – 180 b.
5. Muslimov N. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2013. – 128 b.
6. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo'llari. “Zamonaviy ta'lim» jurnali, 2014, №10. 77- b.

UO'K: 378.14(100):37.013.42

TALABALARNI DARS DAN TASHQARI FAOLIYATGA TAYYORLASHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/17841557>

Yunusova Dilorom Abdumajitovna,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishida darsdan tashqari faoliyatlarning o'рни xorijiy tajribalar asosida tahlil qilindi. AQSh, Finlyandiya, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya oliy ta'lim muassasalaridagi amaliyotlar solishtirildi. Tadqiqot natijalari darsdan tashqari faoliyatlar talabalarning soft skills, ijodkorlik va kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishga samarali hissa qo'shishini ko'rsatdi. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham ushbu tajribalar muhim metodik yo'nalish sifatida ahamiyatlidir.*

Kalit so'zlar: *darsdan tashqari faoliyat, soft skills, xorijiy tajriba, talaba rivojlanishi, pedagogik yondashuv.*

Аннотация. *В данной статье на основе зарубежного опыта проанализирована роль внеаудиторной деятельности в личностном, социальном и профессиональном развитии студентов. Проведено сравнение практик в высших учебных заведениях США, Финляндии, Германии, Японии и Южной Кореи. Результаты исследования показали, что внеаудиторная деятельность эффективно способствует развитию гибких навыков, творческих способностей и профессиональной подготовки студентов. Для системы образования Узбекистана этот опыт также важен как значимое методическое направление.*

Ключевые слова: *внеклассная деятельность, soft skills, зарубежный опыт, развитие студента, педагогический подход.*

Abstract. *This article analyzes the role of extracurricular activities in the personal, social, and professional development of students based on international experience. A comparison of practices in higher education institutions of the USA, Finland, Germany, Japan, and South Korea was conducted. The study results demonstrated that extracurricular activities effectively contribute to the development of soft skills, creative abilities, and professional competencies of students. For the education system of Uzbekistan, this experience is also significant as an important methodological direction.*

Keywords: *extracurricular activities, soft skills (muloqot, yetakchilik, jamoada ishlash), foreign experience, student development, pedagogical approach.*

Bugungi kunda zamonaviy oliy ta'lim muassasalari faqat akademik bilim berish bilan cheklanmay, talabalarni jamiyatda muvaffaqiyatli va moslashuvchan shaxslar sifatida tayyorlash vazifasini ham bajaradi. Shu munosabat bilan darsdan tashqari faoliyatlar sport, san'at, ilmiy klublar, volontyorlik va kasbiy dasturlar — talabaning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim vositaga aylanmoqda. Bu faoliyatlar soft skills

